

“СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ ТУРЕЦКО-ТАТАРСКИХ
НАРЕЧИЙ” LUG‘ATIDA HOLAT NOMLARINING IFODALANISHI

MahliyoXon Tuxtasinova Shavkatjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent

davlat o‘zbek tili va adabiyoti

universiteti o‘qituvchisi

E-mail: mahliyoshavkatjonovna@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-6849-0603

Tel: +9989999997953

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10721896>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Lazar Zaharovich Budagovning “Сравнительный словарь турецко-татарских наречий” lug‘ati haqida ma‘lumotlar berilgan hamda undan o‘rin olgan chig‘atoycha holat nomlarini ifoda etuvchi leksemalardan namunalar keltirilgan. “Oshiqmoq” leksemasi tahlil etilgan. Uning etimologiyasi tarixiy manbalarda aks etgan ma‘nolarini keltirish asnosida yoritilgan. Tarixiy lug‘atlar yordamida izohlangan.

Kalit so‘zlar: chig‘atoycha leksema, lug‘at, ašiqmaq, äznämäq, leçlemek.

Annotation: This article provides information about the dictionary "Sravnitelnyy slovar turetsko-tatarskikh narechiy" by Lazar Zaharovich Budagov and gives examples of lexemes that represent case names in Djagatai. The lexeme " Oshiqmoq " is analyzed. Its etymology is explained by citing its meanings reflected in historical sources. Explained using historical dictionaries.

Keywords: lexemes in Djagatai, dictionary, ašiqmaq, äznämäq, leçlemek.

Turkiyshunoslikda Mahmud Koshg‘ariyning "Devonu lugatit turk"idan keyin eng qimmatli asarlardan biri – “Turk-tatar tillarining qiyosiy lug‘ati”(turk-tatar lahjalarining qiyosiy lug‘ati, shu jumladan arab va fors so‘zlaridan foydalanish va rus tiliga tarjima). Ushbu lug‘at XIX asrning ikkinchi yarmida vujudga kelgan. I jild 1869-yilda, II jild esa 1871-yilda nashr etilgan. I jild 810 bet, II jild 415 betdan iborat. Lug‘atning o‘rganilishi chog‘ida muallif har bir sohani nazardan qochirmaganiga guvoh bo‘lamiz. Tadqiqot jarayonida 6000 dan ziyod umumturkiy so‘zlar mavjudligini, ularning 1917 tasi chig‘atoy tiliga oidligi ma‘lum bo‘ldi¹. Chig‘atoy tiliga xos so‘zlarni quyidagi mavzu guruhlariga tasniflagan holda o‘rganish maqsadga muvofiq deb topdik. Quyida holat nomlariga doir namunalardan ayrimlarining tahlilini keltiramiz:

أریمق ، آریمق ، آریمق *ärivmäq, ärimäq, äriymäq* – “charchamoq, ozib ketmoq, holsizlanmoq”, أرنامق *äznämäq* (أرُمق) – “sarson-sargardon, xato, qatordan

¹ Tuxtasinova M. L. Z. Budagov lug‘atida eski o‘zbek adabiy tili harbiy istilohlarining izohlanishi // Golden Scripts. – Toshkent, 2022, vol 4. –B. 65-88.

chiqish, buzuq (ma'naviy)", اشاقمق ، أشيغمق ، أشوقمق ، أشيغمق *öšiyqmäq, öšivmäq, öšiymäq, äšäqmäq* – "shoshmoq, alanglamoq", أغيمق *äyinqmäq* – "eslamoq, xotirlamoq", اولگونماك *olgunmäk* – "mudramoq, yengil uxlamoq", اولغامق، اولوغمق، اولغانمق *ulyamäq, ülüymäq, ülyaymäq, ülyanmäq* – "ulg'aymoq, qarimoq", تيترامك ، تيترامك ، تيترامك *ümänmäq, üvmäq* – "umid qilmoq", تترامك *titrämäk* – "qaltiramoq, titramoq", تترتمق *tärtmäq* – "1) bilmaslik, xabari bo'lmaslik yoki o'zini bilmaganlikka solish", لچلمك *leçlemek* – "qaysarlik qilmoq, janjallashmoq, qo'pollashmoq".

Hozirgi o'zbek adabiy tilida "ko'zlangan ishning, maqsadning tez amalga oshuvi uchun intilmoq, sabrsizlik bilan harakat qilmoq; shoshilmoq, intiqmoq"ni (O'TIL, 171) *oshiqmoq* leksemasi ifoda etadi. Bu leksema birikma holatida "yuragi oshiqmoq" – "yuragi besaranjom bo'lmoq, hovliqmoq" kabi ma'noni anglatadi, leksemaning "alanglamoq" semasi ham mavjudligini L. Budagov lug'atida اشاقمق ، أشيغمق ، أشوقمق ، أشيغمق *öšiyqmäq, öšivmäq, öšiymäq, äšäqmäq* (I, 58) so'zi lug'at-maqolasida aks etgan.

Qadimgi turkiy tilda *ašiqmaq* "shoshmoq, shoshilmoq", "besaranjom bo'lmoq", "betoqat bo'lmoq, havotir bo'lmoq", "yana ko'rishga yoki ko'rishishga oshiqmoq", "shoshilib, yuzaki bajarmoq (RSL, I, 1151)" kabi ma'nolarni ifodalashi E. V. Sevortyan lug'atida qayd etilgan (ESTYA, I, 217).

Bu leksema E. V. Sevortyanga ko'ra, ašiq- ~ ašiq-... - aš- "shoshmoq" fe'lining -u(q)- ~ -i(q)- affiksi yordamida yasalgan intensiv shakli hisoblanadi. Umumturkiy eš- "qadamni tezlatmoq", "tez yurmoq", "shoshmoq", "shoshilmoq" fe'lini aš bilan bog'lash mumkin. Ammo sanab o'tilgan ma'nolar genetik jihatdan "kavlamoq", "qazimoq", "sidirib olmoq" bilan bog'liq bo'lgan "boshqacha qadam tashlamoq" (tur. eš-, ešle-) fe'lidan rivojlangan. eš- bilan aš- "botib yurmoq" (masalan, qalin qorda, loyda), "yo'rtmoq", so'zlashuv tilida "boy, to'kin yashamoq", og'z. ko'ch. "sho'xlik qilmoq", "erkalamoq" bilan gomogen (bir xil).

Aš- fe'lidan ašiq ~ ašiq leksemasi yasalgan (ašiq Vambery PC, 21), uning asosidan esa *ašiq-bušiq* (kabardin-balxar), *ašiq-pošiq* (tatar), *ašiq-bošiq* (bashqird), "shoshilib", "shoshilinch", "tezda" har uch tilda, *apil-tapil* (tatar). G. Vambery *ašiq-* so'zini *aš-*, *eš-*, *teš-* "o'tmoq", "quyilmoq", "oshmoq" (Vambery, 22) bilan bog'laydi. V. Bangga ko'ra esa, *ašiq-* fe'li aš- fe'lining shaklidir (muallif aš-Bang NV 118, uchun hech qanday asos keltirmagan).

Ašiq- dan yasalgan so'zlar: 1) qipchoq tillariga oid harakat nomi, belgi xususiyat, odatlarni anglatuvchi -(i)ç affiksi yordamida fe'ldan yasalgan ot: ašiyiç (<ašiq- + -iç) qirg'iz, tatar, ašiyis bashqird – 1) shoshilish – qirg'iz; 2)

shoshilinch, tig'iz, kechiktirib bo'lmaydigan – qirg'iz, tatar, bashqird; tezkor – tatar, bashqird tillarida shu holatlarda qo'llangan (ESTYA, I, 218).

Qadimgi turkiy tilda *aşuq I* leksemasi 1) “to'pig'i, to'pig' suyagi” (MK. I, 66); *aşuq II* “, dubulg'a” (MK. I, 67); *aşuq III* “shoshmoq, intilmoq”: *er evgä aşuqtı* (MK. I, 191) kabi ma'nolarni ifoda etganini ko'rish mumkin (DTS, 64).

Oshiq I “Oyoqning tizzagacha va tizzadan keyingi suyaklarini tutashtirib turuvchi suyakcha”. Tuyaning oshig'idan soqqa qilib olibdi. Bu ot qadimgi turkiy tilda “ma'lum darajadan ko'taril-” ma'nosini anglatgan a:sh- fe'lining ash-shaklidan ot yasovchi –(u)q qo'shimchasi bilan yasalgan (ESTYA, I, 216; Devon. I, 97); o'zbek tilida a unlisi â unlisiga, u unlisi i unlisiga almashgan: ash- + uq = ashuq > âshuq.

Oshiq II “ortiq”. Bu sifat “ma'lum darajadan o't-” ma'nosini anglatgan aš= fe'ldan eski o'zbek tilida sifat yasovchi –(i)q qo'shimchasi bilan yasalgan (KRS,85); keyinchalik a unlisi â unlisiga almashgan, i unlisining qattqlik belgisi yo'qolgan: ash- + iq = ashîq >âshîq.

Oshiq III – “shoshilib harakat qil-”. *Har qancha oshiqsam ham sizni quvib yeta olmadim*. Bu so'z qadimgi turkiy tilda “ma'lum rejadan o't-” ma'nosini anglatgan a:sh- fe'lining ash- shaklidan kuchaytirish ma'nosini ifodalovchi – (u)q qo'shimchasi bilan hosil qilingan (ESTYA, I, 217; Devon. I, 199); o'zbek tilida a unlisi â unlisiga, u unlisi i unlisiga almashgan: *ash- + uq =ashuq- >âshiq* (O'TEL, 261).

Qozoqcha *асыққыш* “shoshqaloq” – асық- + ot yasovchi affiks -қыш (< -қыч), -ыч bilan bir xil ma'noda hosil bo'lgan. Harakat nomi va belgi xususiyatini anglatuvchi -ш affiksi yordamida fe'ldan yasalgan ot (qipchoq tillarida): асығыс (< асық- + -ыс) – 1) shoshilish; 2) shoshilinch, tezkor (ESTYA, I, 218).

Keltirilgan ma'lumotlardan ma'lum bo'ladiki, qardosh turkiy tillarda “shoshilish” ma'nosi uchun *aş* asos vazifasini bajargani hamda qo'shimchalar qo'shish asnosida so'zlar hosil qilingani ma'lum bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Будагов, Л. 1869. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. – Санкт-Петербург. I том.
2. Будагов, Л. 1871. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. – Санкт-Петербург. II том.
3. Древнетюркский словарь. – Л: Наука, 1969. – С. 676.
4. Фозилов, Э.И. 1983-1985. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. IV жилдлик. – Тошкент: Фан.

5. Madvaliyev A. tahriri ostida. 2020. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
6. Mahmud Koshg'ariy. 1963. Devonu lug'otit turk. Toshkent.
7. Раҳматуллаев Ш. 2000. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). – Тошкент: Университет.
8. Севортян Э. 1974. Этимологический словарь тюркских языков. Общeturкские и междюркские основы на гласные. – М: Наука.
9. Tuxtasinova M. L. Z. Budagov lug'atida eski o'zbek adabiy tili harbiy istilohlarining izohlanishi // Golden Scripts. –Toshkent, 2022, vol 4. –B. 65-88.

